

БОЛОНЬЯ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

Абдурахимова Турсуной Абдувоҳид қизи
Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти
“Ижтимоий-иқтисодий фанлар”
кафедраси ассистенти
Tel +998906229352
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8085721>

Аннотация: Ушбу мақолада Болонья таълим тизимининг ривожланиши, зарурати ва бугунги кунда Ўзбекистонда мавжуд ресурслардан унумли фойдаланиш ва ҳалқаро тажрибанинг илғор ютуқларини юртимизга олиб кириш йўллари ёритиб берилади.

Калит сўзлар: Трансформация, бошқарув кенгаши, рақамлаштириш, коррупция, бюрократия, Прага коммюникеси, инклюзивлик.

Ўзбекистонда олий таълим трансформацияси жадаллик билан кечар экан, мавжуд ресурслардан унумли фойдаланиш ва ҳалқаро тажрибанинг илғор ютуқларини юртимизга олиб кириш муҳим вазифа бўлиб қолмоқда. Давлатимиз раҳбари раислигида 2021 йилнинг 16 июнь куни бўлиб ўтган йиғилишда олий таълим тараққиётининг тўртта устувор йўналиши белгилаб берилди: “Биринчиси – олий таълим муассасалари бошқарув кенгашларининг ролини ошириш ва кафедралар ваколатларини кенгайтириш.

Иккинчиси – ўқув жараёнини бозор талабларига мослаштириб, ишлаб чиқариш билан узвийлигини таъминлаш ва талабанинг ўз устида ишлаши учун муҳит яратиш.

Учинчиси – олий таълим муассасаларининг илмий салоҳиятини ошириш, илм-фан ва инновацияни ривожлантириш.

Тўрттинчиси – профессор-ўқитувчилар ва талабалар учун қоғозбозликни камайтириш, соҳани рақамлаштириш орқали бюрократия ва коррупцияни кескин қисқартириш.”

Бу борадаги ташаббусларни амалга оширишда Болонья жараёнининг имкониятларидан унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Болонья жараёни Европадаги ҳукуматлараро ташаббус бўлиб, иштирокчи мамлакатларда олий таълим тизимлари ва малакаларини стандартлаштириш ва уйғунлаштириш орқали Европа олий таълим ҳудуди (European Higher Education Area (EHEA))ни яратишга қаратилган. Жараён 1999-йилда Европанинг 29 давлати томонидан имзоланган Болонья декларацияси билан бошланган ва ўшандан буён бир қатор вазирлар конференцияси ва муҳим босқичлари орқали ривожланди[2].

Мана Болонья жараёнидаги асосий воқеалар ва воқеалар жадвали.

1999 йилнинг июнь ойида Болонья декларацияси Европанинг 29 давлати таълим вазирлари томонидан Италиянинг Болонья шаҳрида қабул қилинган. Декларация European Higher Education Area (EHEA)ни яратишнинг мақсад ва тамойилларини, жумладан, уч босқичли даража тизимини (бакалавр, магистратура ва докторантура) жорий этиш, кредит тизимини (масалан, Европа кредит ўтказиш ва жамғариш тизими) қабул қилишни белгилайди. Асосий мақсад эса сифат кафолати ва ҳаракатчанликни рағбатлантириш эканлиги уқтириб ўтилади.

2001 йилда Прага коммюникеси қабул қилинди, унда умрбўйи таълим олиш, малакаларни тан олиш ва олий таълимнинг ижтимоий жиҳати муҳимлигини

таъкидланди ва бу каби саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлашнинг ҳуқуқий асослари ва механизмлари яратилди.

2003 йилда қабул қилинган Берлин Коммюникеси таълим сифатини таъминлаш, малакаларни тан олиш ва доирасида талабалар, тадқиқотчилар ва ходимларнинг ҳаракатчанлигига эътибор қаратади.

2005 йилда эса Берген коммюникеси шаффофлик ва малакаларнинг қиёсланиши, сифатни таъминлаш тизимларини илгари суриш ва Европа олий таълим ҳудудини жорий этиш зарурлиги ғоясини илгари суради ва иштирокчи давлатлардан ушбу масалада ташаббусларни қўллаб-қувватлашга чақиради.

2007 йилда қабул қилинган Лондон Коммюникесиде иш билан таъминланиш, олий таълимнинг ижтимоий жиҳати ва умрбод таълим муҳимлигига урғу берилган.

2009 йилда қабул қилинган Леувен/Лувен-ла-Неуве коммюникеси Болония жараёни мақсадларига содиқлигини яна бир бор тасдиқлайди ва олий таълим сифати ва долзарблигини оширишга қаратилган.

2010 йилдаги Будапешт/Вена коммюникеси олий таълимнинг ижтимоий жиҳатини, иштирокчи кенгайтириш ва ўқитиш ва ўқитиш сифатини оширишни ўз ичига олган аввалги коммюникеларда қайд этилган ислоҳотларни амалга ошириш бўйича кейинги саъй-ҳаракатларни талаб қилади.

2012 Бухарест коммюникесиде талабаларга йўналтирилган таълим, ижодкорлик ва тадбиркорликни рағбатлантириш ҳамда олий таълим, тадқиқот ва инновациялар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш муҳимлиги таъкидланган.

2015 Ереван коммюникеси халқаролаштириш, ҳаракатчанлик ва қарорлар қабул қилиш жараёнларида талабалар ва бошқа манфаатдор томонларни жалб қилиш муҳимлигини таъкидлайди.

2018 Париж коммюникеси European Higher Education Area (EHEA)ни янада ривожлантиришга, олий таълимда рақамлаштиришни рағбатлантиришга ва тадқиқот ва инновациялар орқали ижтимоий муаммоларни ҳал қилишга қаратилган.

2020 Рим коммюникеси Болония жараёнининг келажакдаги устуворликларига, жумладан, тенглик ва инклюзивликни рағбатлантириш, барқарор ривожланиш ва олий таълимнинг рақамли трансформациясига қаратилган.

Шуни таъкидлаш керакки, бу вақт жадвали фақат вазирларнинг асосий конференциялари ва коммуникацияларини ўз ичига олади. Болония жараёни давом этаётган ташаббус бўлиб, бу ерда айтиб ўтилганлардан ташқари қўшимча учрашувлар, ҳисоботлар ва ўзгаришлар бўлди.

References:

1. <https://yuz.uz/news/oliy-talim-tizimidagi-ustuvor-vazifalar-belgilandi> - Олий таълим тизимидаги устувор вазифалар белгиланди
2. Абдурахимова.Т.А. “Ўзбекистонда тадбиркорлик муҳитини ривожлантириш ва инвестицион жозибadorликни ошириш йўллари” мавзусидаги илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Андижон 2023 й. 528-бет